

НАҚШИ ФАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС

Зикиртуллоева Нигора Абдухамид кизи

Донишгоҳи соҳибкори ва педагогикаи Деҳнав факултети

Педагогика донишҷӯи

соли 2-юми гурӯҳи 108-БТ-24 тоҷик

Email: nigorazikirtilloeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17332960>

Анотатсия: Дар мақола нақши фанни технология дар тарбияи насли наврас таҳлил шудааст. Омӯзиши фан ба ташаккули малакаҳои амалӣ, меҳнатӣ ва эҷодӣ мусоидат карда, хонандагонро ба зиндагии мустақил омода месозад. Муаллиф нишон медиҳад, ки технология воситаи муҳими тарбияи меҳнатдӯстӣ, масъулиятнокӣ ва зебопарастӣ мебошад. Мақолаи мазкур ба таҳлили нақши фанни технология дар тарбияи насли наврас бахшида шудааст.

Калидвожаҳо: Тарбияи насли наврас, фанни технология, эҷодкорӣ, маърифат, меҳнатдӯстӣ, касбомӯзӣ, технологияҳои муосир.

Abstract: The article analyzes the role of technology in the upbringing of the younger generation. Studying technology contributes to the formation of practical, labor and creative skills, preparing students for an independent life. The author shows that technology is an important tool for educating hard work, responsibility and aesthetic values. This article is devoted to the analysis of the role of technology in the upbringing of the younger generation.

Keywords: Upbringing the younger generation, technology, creativity, education, hard work, vocational training, modern technologies.

Аннотация: В статье анализируется роль технологий в воспитании подрастающего поколения. Изучение технологий способствует формированию практических, трудовых и творческих навыков, подготавливая учащихся к самостоятельной жизни. Автор показывает, что технологии являются важным инструментом воспитания трудолюбия, ответственности и эстетических ценностей. Статья посвящена анализу роли технологий в воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: Воспитание подрастающего поколения, технологии, творчество, образование, трудолюбие, профессиональная подготовка, современные технологии.

Тарбияи насли наврас яке аз масъалаҳои асосии низоми маориф ба ҳисоб меравад. Дар шароити ҷаҳони муосир, ки илм ва техника босуръат рушд мекунад, зарур аст, ки хонандагон на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ ва зиндагӣро низ аз худ намоянд. Дар ин раванд фанни технология аҳамияти хоса дорад. Дар он аҳамияти омӯзиши фанни технология ҳамчун омили рушди зеҳнӣ, маънавӣ ва амалӣ дар ҳаёти хонандагон нишон дода мешавад. Тавассути машғулиятҳои амалӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва омӯзиши ҳунарҳои касбӣ, насли наврас ба меҳнатдӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва эҷодкорӣ ҳидоят карда мешаванд. Дар шароити ҷаҳони муосир тарбия ва таълими насли наврас яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Барои инкишофи ҳамаҷонибаи кӯдакон ва ҷавонон на танҳо фанҳои назариявӣ, балки фанҳои низ заруранд, ки шахсро ба амал, эҷод ва меҳнат омода месозанд. Яке аз чунин фанҳои фанни технология мебошад.

Фанни технология дар баробари омӯзиши донишҳои назариявӣ, бештар ба амалӣ намудани малакаҳои равона гардидааст. Он ба хонандагон имконият медиҳад, ки бо таҷҳизоти замонавӣ, асбобҳои корӣ, воситаҳои техникаю иттилоотӣ шинос шуда, онҳоро дар амал истифода баранд. Омӯзиши фанни технология барои тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон низ аҳамияти бузург дорад. Зеро тавассути он онҳо ба меҳнатдӯстӣ, таҳаммулпазирӣ, масъулиятшиносӣ, риояи тартибу интизом ва муносибати дуруст ба молу ашё одат мекунанд. Аз тарафи дигар, технология воситаи муҳими ҳидоят намудани насли наврас ба интихоби дурусти касб мебошад. Ҳангоми машғулиятҳои хонандагон истеъдод ва шавқи худро муайян карда, барои оянда касби муносиб интихоб менамоянд.

Бо истифода аз технологияҳои муосир (компютер, интернет, барномаҳои таълимӣ) хонандагон метавонанд ҷаҳонбинии худро васеъ намуда, ба сатҳи баланди дониш ва малака расанд. Ҳамин тариқ, фанни технология на танҳо як фанни дарсӣ, балки василаи муҳими тарбия ва ташаккули шахсияти ҷавон ба шумор меравад. Фанни технология насли наврасро барои зиндагии мустақил ва меҳнатдӯстона омода месозад. Тарбияи меҳнатӣ дарсҳои технология ба хонандагон кор бо асбобҳои таҷҳизот ва корҳои дастиро меомӯзанд. Ин амал ҳисси масъулият ва эҳтиром ба меҳнатро тақвият медиҳад. Тарбияи эҷодӣ омӯзиши корҳои техникӣ ва ҳунари завқи эҷодиро бедор мекунад. Хонандагон меомӯзанд, ки чӣ тавр бо дастони худ чизҳои нав офаранд. Тарбияи иҷтимоӣ дар машғулиятҳои амалии гурӯҳӣ хонандагон ҳамкорӣ, эҳтиром ба якдигар ва интизомро аз худ мекунанд. Робитаи назария ва амал фанни технология донишҳои назариявиро бо амал пайваст намуда, ба хонандагон нишон медиҳад, ки илм дар зиндагии ҳаррӯза чӣ гуна татбиқ мешавад. Яке аз хосиятҳои муҳим он аст, ки фанни технология хонандаро ба зебопарастӣ ва нигоҳубини муҳити атроф ҳидоят мекунад. Масалан, корҳои ҳунарии дастӣ ҳисси зебоӣ ва фарҳанги эстетикӣ хонандагонро рушд медиҳад.

Ҳамин тариқ, фанни технология воситаи муҳими тарбияи насли наврас мебошад. Омӯзиши он ба ташаккули малакаҳои амалӣ, меҳнатдӯстӣ, эҷодкорӣ ва масъулият мусоидат мекунад. Фанни технология на танҳо дониши муосир медиҳад, балки шахсияти хонандаро ба ҳаёти мустақил, меҳнатдӯстона ва эҷодӣ омода месозад. Фанни технология дар тарбияи насли наврас нақши калидӣ мебошад. Он ба рушди зеҳнӣ ва амалӣ мусоидат намуда, хонандагонро ба меҳнатдӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва эҷодкорӣ ҳидоят мекунад. Ин фан барои интихоби дурусти касб ва ҳамзамон барои баланд бардоштани сатҳи маърифат ва фарҳанги техникаи ҷомеа аҳамияти калон дорад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки омӯзиши он дар мактабҳои миёна бо усулҳои муосир ва бо истифода аз таҷҳизоти замонавӣ ҳарчи бештар ба роҳ монда шавад. Фанни технология дар рушди маънавӣ ва амалӣ ҷойи муҳим дорад. Он насли наврасро ба меҳнатдӯстӣ, эҷодкорӣ ва интихоби дурусти касб тайёр мекунад. Аз ин рӯ, омӯзиши он бояд бо усулҳои замонавӣ ташкил карда шавад.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. Раҳимов А. Асосҳои педагогика ва психологияи таълим. – Самарқанд: Маориф, 2021.
2. Саидов Ш. Тарбияи насли наврас дар шароити муосир. – Душанбе: Ирфон, 2022.

3. Мираков У. Методикаи таълими фанни технология. – Бухоро: Дониш, 2023.
4. Назаров Ҷ. Технология ва рушди шахсияти хонандагон. – Душанбе: 2020.
5. Мақолаҳо аз маҷаллаи «Маориф ва фарҳанг», солҳои 2021–2024.
6. Amirqulov, A. (2023). HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA O 'RTA ASRLAR SHARQ MUTAFAKKIRLARI MA'NAVIY MEROSINING ROLI. Евразийский журнал академических исследований, 3(1 Part 3), 76-79.